

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

OYBEKNING “QUYOSH QORAYMAS” ROMANIDA O’XSHATISHLARNING STILISTIK XUSUSIYATI

Onarboyeva Xusnida
SamDu 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o’xshatishlar va ularning badiiy asardagi o’rni, qolaversa, Oybekning so’z qo’llash mahorati va “Quyosh qoraymas” romani matni tarkibidagi o’xshatishlarning stilistik xususiyati haqida so’z boradi.*

Kalit so’zlar: *O’xshatish, o’xshatish vositalari, badiiy tasvir vositalari, individual o’xshatishlar.*

O’xshatish tasviriy ifodaning eng qadimgi ko’rinishlaridan hisoblanadi. Tilshunoslar eramizdan oldingi IV asr — Panini grammatikasidan boshlab, hind poetik-grammatik traktatlarida o’xshatishlar poetik figura sifatida o’rganilganligini ta’kidlashadi. Bundan tashqari antik davr faylasuflari ham bu masalaga o’z munosabatlarini bildirgan. Jumladan, Aristotel poeziyani o’xshatish san’ati deb ataydi. Qolaversa, “ko’chma so’z (metafora) narsaga xos bo’lmagan, jinsdan turga yoki turdan jinsga yoxud turdan turga ko’chirilgan yoyinki o’xshatilgan so’zligini, u qisqargan o’xshatish ekanligini aytib o’tgan” [1, 31-b]. Uning fikricha, inson boshqa mavjudotlardan o’xshatish qobilyatiga ega ekanligi bilan ham farqlanadi, hatto, dastlabki bilimlarini u o’xshatishdan oladi va bu jarayonning natijasi barchaga huzur bag’ishlaydi.

Aristotelning o’xshatish haqidagi fikrlarida o’xshatish ikki maqsadda: 1. Bilish; 2. Estetik zavq uchun amalga oshiriladi degan xulosaga kelish mumkin. Har bir yozuvchining so’z qo’llash va tanlash mahorati u yaratgan original o’xshatishlari bilan ham belgilanadi. Chunki “Dunyoni o’ziga xos tarzda ko’rish o’xshatish semantikasida aks etadi” [2, 4]. Oybek ana shunday betakror o’xshatishlarni yarata olgan mahoratli ijodkordir. Yozuvchining barcha asarlarida, jumladan, “Quyosh qoraymas” romanida o’xshatishning go’zal namunalarini kuzatishimiz mumkin. Romanda ikkinchi jahon urushi voqealari qalamga olingan bo’lib, asardagi tasvirlarning bu qadar hayotiy va obrazli tasvirlanishini yozuvchining shaxsan o’zi urushda ishtirok etganligi va bu jarayonlarni boshdan o’tqazganligi bilan ham izohlash mumkin, shunday bo’lsa-da, betakror metaforik o’xshatishlarni yaratish uchun yorqin va komil iste’dod sohibi bo’lish talab etiladi. Bunday iste’dodning asosida esa teran va muntazam kuzatuvchanlik turfa olamni bor bo’y basti bilan ko’ra olish va ularni “tirikligiga” putur yetkazmasdan yetkazib bera olish qobilyati yotadi. Zero, kuzatuvchanlik va mukammal his qilish, aslida, behad nozik va nodir bir san’at bo’lib, u har qanday badiiy iste’dod takomilining ibtidosidir. Bu ma’noda Oybek romanlari behad ibratli bo’lib, xususan “Quyosh qoraymas” romani ham nafis va raso kuzatishlar, mukammal mushohadalar natijasi ekanligi ravshan ko’rinib turadi.

Romandagi xilma-xil o’xshatishlar alohida o’rin tutadi. Ta’kidlash lozimki bu o’xshatishlarning har biri hayotsevar, tabiat oshig’i bo’lgan Oybekning kuzatuvchanligiga, hayot haqiqati, tabiat va inson hayotini ipidan ignasigacha, ko’ra va ko’rsata olishiga, borliqni o’ziga xos yo’sinda, “oybekona” idrok qila olishiga xolis va xarakterli dalildir. Chunki o’xshatishlarning sifati, badiiy maqsadga qay

darajada bo'ysundirilishi, ularning badiiy qimmatini yozuvchining kuzatuvchanligiga va poetik mahoratiga bog'liq. Masalan, ushbu parchada adib urush manzaralarini obrazli tarzda haqqoniy va hayotiy tasvirlaganki, urush manzaralari o'quvchi ko'z o'ngidan kinoplyonkadek o'tib boraveradi: *Shu ondan boshlab u kuzatishdan, o'ylashdan, tushunishdan ojiz qoldi – yurakni uzib oladigandek mash'um «uv...» bilan bombalar uchdi. Er zilziladay titradi. Havoni tutash, qandaydir vahshiy, dahshatli guldurama qopladi. Go'yo allaqanday sirli kuch, tog'larni bir-biriga urib ag'darganday... Er uyumlari fig'on bilan chirpirab, girdob kabi ko'kka ko'tarildi. Bektemirning go'yo nafasi o'chgan, yurakning bolg'aday ko'krakda urganini ham sezmaydi. Chaqchaygan ko'zlari oldida yolg'iz tutun, tuproq, o'lim, hammani komiga tortmoqchi bo'lib quturgan, uvillagan bir bo'ron girdobini ko'rdi* [3, 16].

Badiiy asar matnida ba'zan bir so'z bir-biriga qarama-qarshi ikki o'xshatish uchun ham asos bo'lishi mumkin. Bu ambivalentlik hodisasi hisoblanadi. Oybek ijodida ham, xususan, “Quyosh qoraymas” tilidagi ayrim o'xshatish etalonlari bir necha xil voqelikni obrazli ifodalashga xizmat qilgan. Masalan, bir o'rinda urush texnikalari oldida insonning chumoliday **kichik** ekani ta'kidlansa: *Hozir odam bamisoli chumoliday bo'lib qoldi-ku* [3, 38] yana bir o'rinda ojizligi uchun **yoppasiga o'ldirish oson** semasi ta'kidlanadi: *Qishning muz changalida butun yer qaqshaydi. Nemis-chi? Chumoliday qiriladi!* [3, 156] boshqa o'rinda esa uning harakati va mehnatkashligi asos qilib olingan: *Hamshiralalar chaqqon, dadil o'rmalab, yaradorlarni yo ustlariga yotqizib, yo shinelda tortib, go'yo chumoli yirikroq narsani iniga sudraganday, benihoya qiyinlik bilan siljirdilar* [3, 86] Demak adib qalamida so'zning ma'nosi quyidagicha kengaygan: **chumoli > ojiz inson > qiyinchiliklarni ustidan keladigan jonzot.**

Ko'rinadiki, nutqiy vaziyat talabiga ko'ra o'xshatish asosiga predmetning qaysi xususiyati olinayotganiga bog'liq ravishda turli o'xshatish qurilmalari uchun etalon vazifasini o'tab, uning ambivalent tabiati xususida so'z yuritish mumkin. E'tibor bering: Yaxshi qizlar, ularning bir tola sochi uchun jon bersang arziydi, — dedi u xafalanib. — Olov malikalari! Kecha birini ko'mdik. Vera. **O't ichida, baliq suvda suzganday dadil, chaqqon yuradi.** Uzuqni tez topar, tez ulardi [3, 202] Ushbu jumlada dahshatli jang maydonida aloqachilik vazifasini o'tayotgan qizlarga nisbatan *baliq suvda suzganday* o'xshatishi qo'llangan va bu **o'z ishining ustasi, mohir** ma'nosini ifodalagan. Keyingi gapda baliqning suv yuzasiga chiqish harakatiga qiyos biroz **hurkish** ma'nosini yuzaga keltirgan: *Nihoyat, sabri tugab, go'yo sirli bir voqeaga devor orqasidan mo'ralagandek, bo'ynini rezinkaday cho'zdi... Keyin bir qadar jasurlanib, xuddi ba'zan baliq suvdan «sho'p» etib bosh chiqarib, yana g'oyib bo'lganidek, boshini bir-ikki marta ko'tarib qo'ygan edi – kaskasining yonidan vizillab o'q uchdi* [3, 14].

Milliy-madaniy konnotasiyani aniqlash va ularni to'g'ri talqin etish insonning umumiy bilim zaxirasi bilan bog'liq. Oybekning so'z zaxirasi va undan foydalanish mahorati esa necha yillardan beri olimlar va kitobxonlarning hayratiga sabab bo'lib kelmoqda.

Olamni qabul qilish, kategoriyalashtirishda madaniyatlar, demakki, tillar o'rtasida o'ziga xos farqlar mavjud. Ana shu madaniyat vakili bo'lgan yozuvchi asarlarida ham millatning o'ziga xos mentaliteti badiiy tafakkur prizmasidan o'tgan holda namoyon bo'ladi. Masalan, Oybekning quyidagi sof o'zbekona o'xshatishini to'laqonli tushunish uchun o'zbek xalq milliy o'yini — chillak haqida tasavvurga ega bo'lish talab etiladi: *Vagonlarning gulduros bilan ag'darilishi, parchalangan relslarning chillakday uchishi, dod-voy, tutun, tuproq — Bektemirning ilk tomoshasi bo'ldi* [3, 7]. O'zbek xalq milliy o'yini — chillak uzunligi bir metr atrofida bo'lgan tayoq enasop va chilligi (kichik tayoqcha) vositasida o'ynaladi. Chillikning uzunligi 15-20 sm bo'lib, chillik yerda turganda uchiga urib, havoga ko'tarish uchun ikki uchi qalam shaklida yo'nalgan bo'ladi. Havoga

ko'tarilgan chillikni enasop bilan urib, uzoqqa yo'naltiriladi [4]. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'atida chillak so'zining oriqlik, ingichka semasi asosida ko'proq odam, jonivor va shu kabilarning tana a'zolari ingichka ekanligi ifoda qilinishi aytilgan (bunda shakl semasi asos qilib olingan) [5, 248]. Biroq Oybek vagonlarning portlashi oqibatida har tarafga uchishini chillak o'yinidagi tayoqchanning harakatiga qiyoslaydi. Ya'ni bu o'xshatish asosida ham shaklan (vagonlarning uzunchoqligi tayoqqa o'xshatilgan), ham harakat semasi (tayoqning uchishi = vagonlarning uchishi) asos qilib olinib, so'zning semantik ma'nosi kengaytirilgan. Natijada, urushning dahshatli manzaralari kitobxon ko'z oldida yaqqol namoyon bo'lishiga erishilgan. "O'zbek tili o'xshatishlar lug'ati" ga so'zning bu ma'nosini ham kiritilishi kerak deb hisoblaymiz.

Oybek o'xshatishlarni shunchaki qo'llamaydi, balki so'z o'yini orqali yetkazadiki, kitobxon bundan faqat zavq oladi. Masalan: *Ahvol tang vaqtda oshpaz Muxin — biz uni dyadya Mux derdik — pulemyotga o'tirib, nemislarning bir batalyon soldatini yerga mixdek qadab qo'ygan* [3, 194]. Roman matnida oshpaz Muxin personaji haqida axborot yuqoridagi birgina gap orqali ifodalangan. Boshqa hech bir yerda ushbu qahramonga duch kelmaymiz. Ammo adib qahramon ismini ruscha, uning qahramonligini esa o'zbekcha topib o'xshatib, jumlaning fonetik uyg'unlashtiradiki (Mux — mix), personaj kitobxonning xotiriga mustahkamlanadi. Muxinning mixdek dushmanlarni yerga qadab qo'yishi birikmasida "o'ldirdi", "qirib tashladi" so'zlaridan ko'ra badiiy-ekspressivlik yuqori.

Roman matnida bir necha komponentli o'xshatishlar salmoqli. Adib shunchaki o'xshatish bilan qanoatlanmaydi. O'xshatish barobarida, o'xshatish semasini yanada konkretlashtirish, ma'nosini izohlashni maqsad qiladi: *Kamol ko'pni ko'rgan, ko'p eshitgan ba'zi qari odamlar murakkab masalalarni o'ziga xos mantiq bilan, ibratli misol bilan, "qissadan hissa" yo'sinda hal qilgandagidek, e'tirozsiz kulib qo'ydi* [3, 198]. Ushbu parcha tarkibidagi bir necha uzvli o'xshatish "bosiqlik bilan hal qilmoq" degan ma'noni ifodalashga xizmat qilgan, lekin bosiqlikning aynan qanday ekanligi haqida uyushiq bo'lakli o'xshatishlar orqali to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz.

Oybek bir predmetni ikkinchi bir predmetga o'xshatar ekan, o'xshatishni ta'kidlash uchun bir vaqtning o'zida ham grammatik, ham leksik vositaga murojaat qiladi, qolaversa, bir voqeani bir necha voqelarga qiyoslaydi. Masalan, *Nihoyat, sabri tugab, go'yo sirli bir voqeaga devor orqasidan mo'ralagandek, bo'ynini rezinkaday cho'zdi... Keyin bir qadar jasurlanib, xuddi ba'zan baliq suvdan «sho'p» etib bosh chiqarib, yana g'oyib bo'lganidek, boshini bir-ikki marta ko'tarib qo'ygan edi — kaskasining yonidan vizillab o'q uchdi* [3, 14]. Adib jangchining okopdan bosh chiqarib atrofni nazorat qilish holatini o'quvchiga aniqroq tushuntirish maqsadida bu holatni uch xil nazarda ochild beradi ya'ni jangchining bu holati *devor ortidan qiziqib mo'ralayotgan odam, mo'ralash uchun bo'ynini rezinkaday cho'zayotgan odam, vanihoyat, suvdan bosh chiqarib zumda g'oyib bo'lgan baliq* holati jangchini kitobxon ko'z o'ngida bor bo'yi bilan namoyon qiladi.

Adib o'xshatish hosil qiluvchi vositalarni bir jumla tarkibida leksik+grammatik, leksik+leksik shaklda qo'llash orqali o'xshatishni ta'kidlashni maqsad qiladi. Masalan: *Yomg'ir xuddi jonga igna sanchiganday ezib, muttasil savalardi* [3, 7] (leksik+grammatik). *Chiroylimi sevganing? Qora ko'zdir u ham? Men ham, to'g'risini aytay, qora ko'zlarni sevaman. Lekin mening Sashamning ko'zlari zangori. Faqat shunday go'zal, shunday toza, xuddi janub samosiday yolqinli...* [3, 142]; *Yiqilgan daraxtlarning qarsillashi go'yo ularning yam-yashil, beozor jonlari nafrat va alamdand ko'targan faryod kabi tuyuladi ...* [3, 7] (leksik+leksik). *Butun gavda zirqirab og'riydi; o't to'shak ho'l. Boshini, oyoq-qo'llarini shinelga, go'yo qopga bir nimani niqib tiqqanday joylashtirishga tirishib, do'mpayib yotdi* [3, 100] (leksik+grammatik). Yuqoridagi misollarni oddiy gapga aylantirib ko'rish mumkin: Uning ko'zlari go'zal, toza, janub samosiday yolqinli; Yomg'ir jonga

igna sanchiganday ezib, muttasil savalardi; Yiqilgan daraxtlarning qarsillashi ularning yam-yashil, beozor jonlari nafrat va alamdand ko'targan faryod kabi tuyuladi va h. Ko'rinadiki, tasviriy vositasining birining tushirilib qoldirilishi ma'noga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin adib peyzajni, bundan tashqari ko'zlarining chiroyliligini, charchagan, och, yupun askarga yomg'ir tomchilari ignadek tuyulishini, urushda vayron bo'layotgan tabiatning holati yoki urush sharoitida shinel soldat uchun ham to'shak, ham kiyim bo'lganligi o'quvchiga yanada tushunarli bo'lsin uchun, bu holatni bo'rttirib ko'rsatish uchun tasviriy vositasining bittasini qo'llash bilan qanoatlanmay uni qo'shaloq ishlatadi. Kuzatishlarimiz natijasida, roman matnida shu holatda qo'llangan o'xshatishlarga ko'p duch keldik. Bu holat Oybekning o'xshatish yaratishdagi uslubini tashkil qilishi haqida tasavvurga ega bo'ldik.

R. Qo'ng'urov o'xshatish vositalarining qo'shaloq qo'llanganda ko'proq leksik vosita avval, grammatik vosita esa undan keyingi so'zlarga qo'shilib kelishini ta'kidlagan edi [35, 220-b]. Masalan: *Akamning hovlisi xuddi qafasday, hamma yog'i imorat, sahnida giyoh yo'q (10); Ali tajang og'ziga non to'ldirib, zo'r ishtaha bilan chaynarkan, ko'zlarini xuddi qo'g'irchoq o'ynagan qizlarning o'yinchoq mollariday tig'iz, bejirim joylashtirilgan jihozlarga qadadi [3. 29]; Tor uyni to'ldirgan ahil, tinch uyqu og'ushidan hammalari bir zumda, go'yo to'shakni olov qamraganday, sakrab turdilar [3, 32]*. Misollardan ko'rinadiki, -day qo'shimchasi, asosan, leksik vositadan keyin qo'llanadi. Buni bizningcha, leksik vosita tasvirlanayotgan predmetni boshqa predmetga qiyoslashda yetarli bo'lmayotgani bilan izohlash mumkin. Shu yetishmovchilik asosida keyingi vositaga murojaat qilinadi. So'ngra o'xshatishning leksik vositalari, jumladan, go'yo, xuddi, bamisoli kabilar ham o'zidan so'ng grammatik vosita -day ni talab etganiga o'xshab ketadi. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor, o'xshatishning grammatik shaklini leksik shakl talab qilsa ham jumla tarkibidan faqat leksik vositani tushirib qoldirish mumkin xolos, grammatik vositaning esa tushirilish imkoniyati yo'q. Sababi bu holatda gapning mazmun tarafi buzilib ketishi mumkin. Leksik vositaning tushirilishi esa ma'noga u qadar ta'sir qilmaydi. O'xshatish hosil qiluvchi vositalar uni shaklan mukammal chiqishiga yordam beradi, ammo uning mazmuni, ohori, kishini hayratga solishi yozuvchining novatorligiga bog'liq. Yuqoridagi misollardagi shahar uylarining tor qafasga o'xshatilishini boshqa asarlarda ham uchratishimiz mumkin, lekin shaklga joylashtirilgan jihozlarning qizlarning o'yinchoqlariga o'xshatilishi, kutilmagan hujum oqibatida uyg'onib ketganlarning holati ko'rpani olov qoplaganday sapchib turishiga o'xshatilishi faqat Oybek badiiy tafakkuriga xos bo'lishi mumkin.

Oybekning individual o'xshatishlari uning tildagi fenomenini ochib berishda katta ahamiyatga ega. Quyidagi o'xshatish tushunilishi oson bo'lsin uchun konteks doirasida o'qib ko'ramiz: *Sarguzashtlarini anglatmoq behad og'ir edi. Aksiga shu topda ular bilgan rus so'zlari go'yo quduqda biron changakka ilingan paqirdek ichlaridan kuch bilan chiqardi. Ali tajang o'zining «Qizil yulduz» kolxozidan ekanligini uqtirmoqqa tirishib, terlab ketdi. «Qizil»ni bilsa ham, «Yulduz»ni ruscha gapirolmadi. Nihoyat, kaskasini olib, unga qadalgan yulduzni ko'rsatdi [3, 31]*. Jangda o'z holatini rus tilida anglatishga qiynalishi va bu holatning quduqdan suvni tortib chiqarilishiga o'xshatilishi betakror o'xshatmadir. Paqir biron changakka ilinib qolib, uni tortish uchun kuch talab qilganidek o'zbek jangchisining ham ichidan ruscha so'zlar ana shunday qiyinchilik bilan chiqayotgani tutilib, duduqlanib turgan askarning vaziyati biroz komik holatda yaqqol ko'z oldimizda jonlantiradi.

Xulosa qilib aytganda hayot kartinkasini jonli va obrazli qilib tasvirlashda aniqlik, haqqoniylik, tabiiylik, eng asosiysi, soddalik zarur. Oybek bu masalaga hamisha yuksak san'atkorlik nuqtayi

nazaridan yondashgan. Uning o'xshatishlari asarga nafaqat ekspressivlik balki, o'quvchiga jonli hayotni kuzatish imkoni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. — Toshkent, 1977, 24-34.
2. Mahmudov N. O'xshatishlar va milliy obraz // “O'zbek tili va adabiyoti”, 2013. 1-son, 4-b.
3. Oybek. Quyosh qoraymas. Asarlar: 6-tom. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T. —1971.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Chillik_o%E2%80%98yini
5. Mahmudov N. O'xshatishlar — obrazli milliy tafakkur mahsuli // Mahmudov N. , Xudayberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. — Toshkent: Ma'naviyat.
6. Karimov S.A. Badiiy uslub va tiklning ifoda tasvir vositalari. O'quv qo'llanmasi. — Samarqand: SamDU nashriyoti. 1994..
7. Qarshiboy Samadov “Oybek — so'z san'atkori” Toshkent 1960.
8. Umirova S. O'zbek she'riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik. Monografiya. «Ipk yo'li» Samarqand 2021.